

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

1-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ РИВОЖЛАНИШИДА ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗАГА НИСБАТАН АУТОАНТИТАНАЧАЛАР ЎРНИ

Турсунова М.Э., Негматова Г.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет сурункали метаболик касаллик бўлиб, гипергликемия билан тавсифланади ва тўрт тоифага бўлинади: 1-тоифа қандли диабет, 2-тоифа диабет, бошқа сабабларга кўра қандли диабетнинг ўзига хос турлари ва ҳомиладорлик диабетети. Узоқ вақт давомида даволанмаган ёки назорат қилинмаган гипергликемия билан оғриган беморларда диабетик невропатия, ретинопатия, нефропатия, юрак-қон томир ва сереброваскуляр касалликлар, периферик қон томир касалликлари каби микротомир ва макроваскуляр асоратлар ривожланиши мумкин. Шунга кўра, қандли диабетнинг бошланишини эрта аниқлаш ёки башорат қилиш ва ўз вақтида тегишли дори-дармонлар билан даволаш, тиббий нутритсиология ва жисмоний машқлар билан шугулланиш муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: аутоантитаначалар, қандли диабет 1 тури, глутаматдекарбоксилаза, инсулин оролчалари.

THE ROLE OF AUTOANTIBODIES TO GLUTAMATE DECARBOXYLASE IN THE DEVELOPMENT OF TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Tursunova M.E., Negmatova G.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease characterized by hyperglycemia and is classified into four categories: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, specific types of diabetes due to other causes, and gestational diabetes. In patients with long-term untreated or uncontrolled hyperglycemia, microvascular and macrovascular complications may develop, including diabetic neuropathy, retinopathy, nephropathy, cardiovascular and cerebrovascular diseases, as well as peripheral vascular disease. Therefore, early detection or prediction of the onset of diabetes mellitus and timely initiation of appropriate pharmacological therapy, along with medical nutrition therapy and regular physical activity, are of great importance.

Keywords: autoantibodies, type 1 diabetes mellitus, glutamate decarboxylase, pancreatic islets.

РОЛЬ АУТОАНТИТЕЛ К ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЕ В РАЗВИТИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА

Турсунова М.Э., Негматова Г.Ш.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет является хроническим метаболическим заболеванием, характеризующимся гипергликемией, и подразделяется на четыре категории: сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, специфические формы сахарного диабета, обусловленные другими причинами, и гестационный диабет. У пациентов с длительно нелеченной или неконтролируемой гипергликемией могут развиваться микро- и макрососудистые осложнения, такие как диабетическая невропатия, ретинопатия, нефропатия, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, а также заболевания периферических сосудов. В связи с этим раннее выявление или прогнозирование начала сахарного диабета и своевременное проведение соответствующей медикаментозной терапии, а также соблюдение принципов медицинской нутрициологии и регулярная физическая активность имеют важное значение.

Ключевые слова: аутоантитела, сахарный диабет 1 типа, глутаматдекарбоксилаза, островки инсулина.

Қандли диабет 1 тури (ҚД1) - бу ошқозон ости беги β хужайраларининг парчаланиши билан тавсифланган органоспесифик аутоиммун касаллик бўлиб, инсулиннинг мутлақ танқислигига олиб келади. ҚД1 нинг аутоиммун асосини қўллаб-қувватловчи далиллар қуйидагиларни ўз ичига олади: (1) оролчалар атрофида ва оролчаларга лимфоцитар инфильтрациянинг мавжудлиги (инсулит деб аталади), (2) бир неча оролча аутоантигенларига нисбатан аутоантитаначаларнинг пайдо бўлиши, (3)

асосий гистосиғишувчанлик комплекси (ГСК) бўлган касалликларга мойиллик генларининг ҳам, ГСК билан боғлиқ бўлмаган генларнинг ҳам мавжудлиги ва (4) кўплаб органоспецифик аутоиммун касалликларни ривожланишига мойилликнинг ортиши.

Гарчи 1-тур қандли диабет (ҚД1) патогенезида β -хужайраларнинг роли диабетга мойил, семирмаган NOD сичқонларида — инсондаги ҚД1нинг ҳайвон моделида — кенг ўрганилган бўлса-да, инсонда оролчаларга қарши аутоантителаларнинг ҳосил бўлиш механизми ҳали ҳам катта даражада етарлича ўрганилмаган ва ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Бироқ, II синф MHC гени, 22-тип тирозинфосфатаза гени, интерлейкин-2 рецептори гени, шунингдек, атроф-мухит омиллари каби генетик фон антиоролчалар аутоантителаларининг пайдо бўлиши билан боғлиқ деб тахмин қилинади.

NOD сичқонларида оролчаларга хос T-хужайраларнинг периферияга чиқиб кетиши регулятор T-хужайралар сони ва функциясини камайтириши, шунингдек аутоантителаларнинг оролчаларга қарши ҳосил бўлишида аутореактив β -хужайралар ишлаб чиқарилишининг ортиши ҳал қилувчи роль ўйнаши ҳақида маълум қилинган. Пинто ва ҳамкасблари тимусдаги β -хужайралар сонининг кўпайиши ҳамда тимусда зародиш марказларининг шаклланиши интратимик аутоантителалар даражасининг сезиларли ошишига олиб келишини, бу эса медулляр тимус эпителиал хужайраларининг бир қисмини йўқолишига, аутореактив T-хужайраларнинг манфий танланишининг пасайишига ва инсулинга реактив тимоцитларнинг тирик қолишининг ошишига сабаб бўлишини хабар қилган. [3,4]

GADA ҚД1 янги бошланган беморларда ва преддиабет ҳолатидаги қариндошларда 70–80% ҳолатларда учрайди. GADAнинг асосий антиген ҳудуди конформациявий тузилмани сақлаб қолиш мақсадида GAD65 ва GAD67нинг қисқартирилган пептидлари ёки химерик оксилларидан фойдаланиб аниқланган, чунки аввалги тадқиқотлар ҚД1 беморларидаги GADA GAD молекуласининг конформациявий тузилмасини танишини кўрсатган. Бундан ташқари, касаллик билан боғлиқ GADA асосан GAD65га қарши йўналгани, GAD67га нисбатан гуморал иммун жавоб эса эҳтимол, GAD65га реактив экани ҳақида ҳам хабар қилинган. [5,6]

Гарчи ҚД1 клиник жиҳатдан бошланганидан кейин GADA эпитопларининг спецификлиги нисбатан барқарор сақланиб қолса-да, генетик жиҳатдан мойил беморларда GADA дастлаб GAD65нинг ўрта ва C-охирги (карбокси-терминал) соҳаларида шаклланиши ҳақида хабар қилинган. Бундан ташқари, аутоиммун жавоб молекула ичидаги эпитоплар бўйлаб кенгайиб, N-охирги қисмидаги эпитоплар томон, кейин эса ўрта қисмда жойлашган эпитоплар томон тарқалиши мумкин.

Клиницистлар шуни инобатга олишлари керакки, қўшимча аутоиммун касалликлар натижасида юзага келадиган асоратлар 1-тур қандли диабет (СД1) бўлган беморларда кўпроқ учрайди. ҚД1 билан боғлиқ энг кенг тарқалган аъзо-специфик аутоиммун касаллик эса қалқонсимон безнинг аутоиммун касалликлари (АИК) — жумладан, Грейвс касаллиги ва Хашимото тиреоидити бўлиб, улар ҚД1 ва аутоиммун касалликларга эга инсонларнинг 90% дан ортигини қамраб олади [6,7]. Шунингдек, болалар, айниқса ҚД1 билан касалланган қиз болаларда бошқа аутоиммун касалликлар ривожланиш хавфи юқори экани қайд этилган, касаллик бошланишида антитиреоид аутоантителаларнинг тарқалиши тахминан 20%ни ташкил қилади [8]. Бундан ташқари, қалқонсимон безга қарши антителаларнинг тарқалиши ёш ортиши билан кўпайиб боради ва ҚД1 ташхиси қўйилган пайтда ушбу антителаларнинг мавжудлиги келажакда қалқонсимон без касалликлари ривожланишини олдиндан башорат қилувчи омил ҳисобланади. [9].

Иккита тадқиқотда шу ҳақда хабар қилинганки, бир нечта оролча аутоантителаларига эга бўлган болаларда GADAнинг мавжудлиги 1-тур қандли диабетнинг клиник босқичига секинроқ ўтиш билан боғлиқ. Баварияда ўтказилган Frlда тадқиқотида 2–5 ёшли 90 000 дан ортиқ бола предсимптоматик 1-тур қандли диабет (кўп сонли оролча аутоантителалари) бўйича текширилган ва 280 нафар болада предсимптоматик касаллик аниқланган, уларнинг 235 нафарига GADA мавжуд бўлган [10]. GADA аниқланган болаларда уч йиллик кузатув давомида 1-тур қандли диабетнинг клиник босқичига ўтиш хавфи GADAсиз кўп аутоантителали болаларга нисбатан сезиларли даражада паст бўлган. (HR 0,43 [95% CI 0,25, 0,75]).

GADA мусбат бўлганларда хавфнинг пастлиги оролча аутоантителаларидан иккита ёки учтаси мусбат бўлган болаларда ҳам аниқланган. Шунга ўхшаш хулоса TrialNet Path to Prevention тадқиқотида ҳам олинган [311]. Иккита аутоантителага эга иштирокчилар орасида GADA мавжуд беморларда 1-тур қандли диабет ривожланиш хавфи GADA бўлмаганларга нисбатан камроқ бўлган (HR 0,35 [95% CI 0,22–0,57]). Ушбу икки тадқиқот натижалари GADA бета-хужайрани химоя қилишга қаратилган реакция бўлиши мумкинлиги ҳақида қизиқарли эҳтимолни кўтариб чиқади.

Лаборатория тиббиётида глутаматдекарбоксилазага қарши аутоантителалар (GADA) оролча аутоиммун синдромининг энг кенг тарқалган ва барқарор серологик белгилари ҳисобланади; улар кўпинча клиник симптомлар пайдо бўлишидан олдин намоён бўлади ва ташхис қўйиш пайтида ҳам аниқланиб туради. Бу эса болалар ҳамда катталарда скрининг алгоритмлари, стадиялаш тизимлари ва дифференциал ташхисларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

GADани инсулинга қарши аутоантителалар (IAA), инсулинома билан боғлиқ антиген-2 га қарши аутоантителалар (IA-2A) ва цинк транспортери-8 га қарши аутоантителалар (ZnT8A) билан бир қаторда баҳолаш турли иммун фенотипларни қамраб олади, маркерларни биргаликда қўллаганда ижобий прогностик қийматни оширади ҳамда катталарда аутоиммун диабетни таснифлашни янада аниқлаштиришга ёрдам беради.

Хулосалар. 1-тур қандли диабет билан оғриган беморларда глутаматдекарбоксилазага (GAD) қарши аутоантителаларни аниқлаш частотаси юқори бўлиб, бу уларнинг ошқозон ости беши β-хужайраларининг аутоиммун шикастланишидаги ҳал қилувчи ролини тасдиқлайди. GAD га қарши аутоантителаларнинг мавжудлиги 1-тур қандли диабет кечишининг клиник хусусиятлари, жумладан касаллик дебюти ёши ва патологик жараён давомийлиги билан боғлиқ. Глутаматдекарбоксилазага қарши аутоантителалар даражаси 1-тур қандли диабетда аутоиммун жараён фаоллигини баҳолашда ахборотли иммунологик маркер сифатида хизмат қилиши мумкин. GAD га қарши аутоантителаларни аниқлаш диагностик ва прогностик аҳамиятга эга бўлиб, 1-тур қандли диабетни эрта аниқлаш ҳамда мониторинг қилишда лаборатор текширувлар мажмуасида қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кавасаки, Э. Антиантитела к островкам при сахарном диабете 1 типа. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 10012. <https://doi.org/10.3390/ijms241210012>
2. Фустери, Г.; Ипполито, Э.; Ахмедб, Р.; Хамад, А.Р.А. Бета-специфические аутоантитела: являются ли они просто признаком сахарного диабета 1 типа? *Курр. Diabetes Rev.* 2017, 13, 322–329.
3. Мэллоне, Р.; Брезар, В. В Б или нет к Б: (анти)тела доказательств на месте преступления при диабете 1 типа? *Диабет* 2011, 60, 2020–2022.
4. Пинто, А.И.; Смит, Дж.; Киссак, М.Р.; Хогг, К.Г.; Грин, Э.А. Атака тимусной В-клеточной атакой на тимусную строму предшествует развитию сахарного диабета 1 типа. Вперед. *Иммунол.* 2018, 9, 1281.
5. Джаякришнан, Б.; Хоук, Д.Е.; Лангендорф, К.Г.; Бакл, А.М.; Роули, М.Дж. Анализ перекрёстной реактивности аутоантител к GAD65 и GAD67 при диабете. *PLoS ONE* 2011, 6, e18411.
6. Доу, К.; Пауэрс, А.С. Две различные специфичности аутоантител к глутаминовой кислоте декарбоксилазы в IDDM нацелены на разные эпитопы. *Диабет* 1995, 44, 216–220
7. Кавасаки, Э. Диабет 1 типа и аутоиммунность. *Клин. Педиатр. Эндокринолог.* 2014, 23, 99–105.
8. Кордонури, О.; Клигхаммер, А.; Лэнг, Э.Б.; Грютерс-Кислих, А.; Граберт, М.; Холл, Р.В. Аутоиммунность щитовидной железы у детей и подростков с диабетом 1 типа: многоцентровое исследование. *Diabetes Care* 2002, 25, 1346–1350.
9. Умпьеррес, Г.Э.; Латиф, К.А.; Мерфи, М.Б.; Ламбет, Х.К.; Стенц, Ф.; Буш, А.; Китабчи, А.Э. Дисфункция щитовидной железы у пациентов с сахарным диабетом 1 типа: лонгитюдное исследование. *Diabetes Care* 2003, 26, 1181–1185.
10. Циглер А.Г., Бонифасио Э. Почему наличие аутоантител против ГТР связано с относительно медленным прогрессированием клинического диабета? *Диабетология.* август 2020; 63(8):1665-1666. DOI: 10.1007/s00125-020-05175-8. Epub 2020, 26 мая. PMID: 32451571; PMCID: PMC7351841.
11. Якобсен Л.М., Боккино Л., Эванс-Молина С., и др. Риск прогрессирования к диабету 1 типа сильно варьируется у людей с множественным аутоантител после скрининга. *Диабетология.* 2020; 63(3):588–596. doi: 10.1007/s00125-019-05047-W

Иктибос учун: Турсунова М.Э., Негматова Г.Ш. 1-тур қандли диабет ривожланишида глутаматдекарбоксилазага нисбатан аутоантителалар ўрни // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 289–291. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18324262>